

PALÍZ EGINLERINIŇ TÚRLERI, XIMIYALÍQ QURAMÍ HÁM QÁSIYETLERI

Seytniyazova Peruza

Berdaq atindagi QMU Ximiya -texnologiya fakulteti Aziq-awqat
texnologiyası qánigeligi studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14175697>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 17-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

palíz eginleri, vegetativ, generativ, sobıqlı, tỳnekmiywe, uglevodlar, mineral zatlar, beloklar, kislotalar, makroelement, mikroelement.

ABSTRACT

Maqalada kúndelik turmısdá keŇ paydalanatuđın palız eginleri, tekđana aziq-awqat deregi bolıp đana qalmay, bálki kóplegen paydalı hám kem ushraytuđın belgi ózgesheliklerge, atap aytqanda, dárilik qásiyetlerge iye esaplanadı. Bunday palız eginleri ósimliklerge piyaz, geshir, kapusta, qabaq, qıyar sıyaqlılardı misal etip, dárilik ózgesheliklerin keltirip ótemiz.

Palız eginleri awıl xojalıđınıŇ eŇ zárúrli tarmaqlarınan biri bolıp tabıladı. Palız eginleri egiletuđın maydanlar jıldan jılđa keŇeyip, zúráttiligi artpaqta, kartoshka hám palız eginleriniŇ jalpı ónimi kóbeyip barıp atır. ÓsimliktiŇ qaysı bólegi awqatqa isletiliwine qaray palız eginleri eki gruppáđa ajratıladı : vegetativ hám generativ. Vegetativ gruppada ósimliktiŇ túbiri, tỳnek miywesi, japırađı, paqalı, piyazbası hám tađı basqa bólimleri awqatqa qollanıladı. Bul gruppá palız eginleri tómenдеgi kishi toparlarđa bólinedi:

1. Tỳnek miyweli palız eginleri - kartoshka, batat, topinambur.
2. Túbirmiyweli palız eginleri - geshir, láblebi, shalđam, túrpi, rediska.
3. Kapusta tàrizli palız eginleri - aqbas, qızılbas, reŇli, savoy, bryusel, kolrabi (shalđam) kapustaları.
4. Piyaz tàrizli palız eginleri - bas, kók, batun, sarımsaq piyazlar.
5. Salatlıq palız eginleri - salat, ismalaq, shavel.
6. Desert palız eginleri - sarsabil, rovoch.
7. Dám beriwshi palız eginleri - ukrop, jambil, tarxun, rayhan hám basqalar.

Generativ palız eginlerinde ósimliktiŇ miywesi hám tuqımı awqatqa qollanıladı. Bunday palız eginleri tómenдеgi toparlarđa bólinedi:

1. Qabaqlas palız eginleri - qıyar, qabaq, kabachki, patisson, đarbız, qawın.
2. Pomidor tàrizli palız eginleri - pomidor, baklajan, burısh.
3. Sobıqlı palız eginleri - noqat, lobiya, sáykesh.

4. Dànli palız eginleri - biyday,qantqamis, màkke.

Palız eginlerdiñ azıqlıq qunı olardıñ ximiyalıq quramina baylanıslı. Olardıñ quramında uglevodlar, mineral elementler, organikalıq kislotalar, glikozid, fitonsid (yağniy mikroorganizmlerdi joq qılıw yamasa rawajlanıwın passivlestiriw ózgeshelikine iye bolğan element), xosh iyisli hám reñ beretuğın elementler boladı.

Palız eginleriniñ ximiyalıq quramı olardıñ túri, sortı, jetistiriwligi, terip alıw múddeti hám saqlaw usıllarına baylanıslı. Palız eginleri quramina kiretuğın elementler suwda eriwsheñ hám suwda erimeytuğın elementlerğa bólinedi. Suwda eriwsheñ elementlerge qumsheker, organikalıq kislotalar, pektin elementleri, azotlı elementlerdiñ bir bólegi, dubilli hám reñ beretuğın elementler, dári-darmanlardıñ kóplegen bólegi, glikozidler kiredi. Suwda erimeytuğın elementlerge kletchatka, gemisellulozalar, protopektin, kraxmal, maylar, azotlı elementlerdiñ bir bólegi hám mineral elementler kiredi. Palız eginleri quramında kóp muğdarda suw saqlawı menen ajralıp turadı.

Mineral elementler palız eginleri quramında organikalıq duzlar hám mineral kislotalar kórinisinde ushraydı. Olar joqarı molekulyar birikpeler, dári-darmanlar, beloklar hám fermentlerdiñ bir bólegi bolıwı múmkin. Palız eginlerinde mineral elementler 0, 2 den 2% ge shekem ushraydı. Mineral elementler eki qıylı boladı : makroelementler hám mikroelementler. Makroelementlerge: kaliy, kalsiy, natriy, fosfor, temir kiredi. Palız eginleri quramında kóbirek kaliy ushraydı. Fosfor hám kalsiy kóbirek kapustada boladı. Salat, pomidor temirge júdá bay palız eginleri esaplanadı. Mikroelementlarge: yod, altınkükirt, qorğasın, ftor, marganes, mishyak hám basqa elementler kiredi. Olar palız eginleri quramında júdá kem muğdarda ushraydı.

Palız eginleri quramındağı elementlerdiñ 90% in uglevodlar quraydı. Olar ósimlik kletkasınıñ dúzilisi ushın tiykarğı energiya deregi esaplanadı. Palız eginleri quramındağı uglevodlardan qant, kletchatka, gemisellulozalar hám pektin elementleri júdá úlken áhmiyetke iye. Qant glukoza, saxaroza formasında ushraydı. Ksiloz, ramnoza, maltozalar kemnen kem ushraydı. Qant muğdarı palız eginleri quramında hár túrli muğdarda ushraydı. Qiyarda keminde ortasha 2%, pomidorda - 3, 5%, piyazda bolsa 5-14% boladı.

Kraxmal bir qansha ósimliklerde rezerv element retinde toplandı. Kartoshkada (14-25%), kók noqatta (5-6%), qantqamis (4-10%) kraxmal júdá kóp ushraydı. Basqa palız eginlerinde kraxmal bolmaydı yamasa júdá az muğdarda boladı. Kletchatka (selluloza) ósimlik kletkasınıñ tiykarğı qurılıs materialı esaplanadı. Palız eginlerinde olar 0, 2-2, 8% ge shekem boladı.

Pektin elementlari uglevodlar ortaliğındağı joqarı molekuları birikpeler bolıp tabıladı. Palız eginleri quramında olardan propektin, pektin hám pektin kislotası ushraydı. Jetilip pispegen palız eginleri quramında pektin zatlarınan propektin bar. Sol sebepli bunday jetilmegen palız eginlerdiń konsistensiyası qattı boladı. Azotlı elementler palız eginleri quramında belok kórinisinde ushraydı. Palız eginleri ishinde azotlı elementlerge eń bay ósimliklerge bryussel kapustası, sobıqlı palız eginleri hám shpinat kiredi. Palız eginlerin qayta islewde azotlı elementler ayırım bir kerektsiz ózgesheliklerdi kórinetuğın etedi. Mısalı, murabba tayarlawda beloklar kóbik payda etedi, palız eginlerdi keptiriwdeolardıń qarayıwına alıp keledi hám basqalar. Glikozidler qanttıń spirtli, aldegidli, fenolli hám kislotalı quramalı birikpesi bolıp tabıladı. Olar palız eginleri quramında kem muğdarda ushraydı. Glikozidler kóbinese palız eginleriniń qabıqlıgında, tuqımında hám kemnen kem túyirinde boladı. Palız eginleri quramında glikozidlerden amigdalın, vaksininin, gesperidin, solanin hám basqalar ushraydı. Palız eginleri bekkem salamatlıq ushın tiykarğı azıq esaplanadı. Kaloriya muğdarı tómen, talshıqqa bay hám derlik barlıq vitamin hám minerallarğa iye bolğan palız eginleri tiykarğı azıq esaplanadı.

Kópshilik palız eginleri salat hám pomidor japıraqları dep oylasa -da, tiykarınan palız eginleri júdá kóp hám olardı hár túrlı usılda isletiw múmkin. Palız eginlerine qızıl hám toq sarı reń beretuğın karotenoidlar - pigmentler teriniń reńin jaqsılaydı, onı jáne de aqshıl qızğılt reń hám jarqırağan etedi. Kóp palız eginleri, sonıń menen birge, terini bekkemlewge hám jıyırılqar menen gúresiwge járdem beretuğın qarama-qarsılıq qásiyetleri menen ataqlı.

Palız eginleri quramında uglevodlar muğdarı kem (talshıq uglevodlar minus talshıgı) hám talshıqqa bay, sol sebepli kóp palız eginleri qabil qılıw sizdiń salmağınızdı joytıwğa hám salmağınızdı basqarıwğa járdem beredi. Palız eginleri quramındağı talshıqlar hám suw bul jag'daydıń aldın aladı hám paydalı ishek bakteriyaların azıqlandıırıw arqalı ulıwma ishettiń salamatlıgın jaqsılaydı. Palız eginleri energiya dárejesin asırıwğa járdem beredi.

Juwmaqlaw: *Biz kundelikli paydalanatugun azıqlıq onimlerimiz bolgan paliz eginleri juda vitaminlerge bay ham quramalı quramga iye ham normal energiya deregi bolıp tabıladı. Sol sebepli kundelikli awqatlanıw racionında olardıń ornı ayrıqsha esaplanadı. Parhezge yaki massa jiynaw ushın da jaqsı ham sapalı onimler esaplanadı.*

Paydalanılğan ádebiyatlar dizimi

1. Kurbanbaeva.G.S, « Azıq-awqat texnologiyası tiykarları »Sabaqlıq .NUKUS- "ILIM-NUR " – 2023,414 b
2. M.N. Mo'minova, M.A. Maxsumova, N.B. Mansurova. Oziq-ovqat mahsulotlari tovarshunosligi". o'quv qo'llanma. Toshkent — «ILM ZIYO» — 2017. ISBN 978-9943-16-424-6
3. Kurbanbayeva, G. . (2023). Innovative ways of increasing grain productivity in the agriculture. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>
4. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). Grain and grain structure. American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
5. Kurbanbaeva , G., & Dauletiyarova , M. (2024). Qoraqalpog'iston respublikasida biostimulyatorlarni boshqoli don ekinlarga qo'llash va hosildorligini oshirish. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151.

<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>